

**ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ
ФУТБОЛИСТОВ**

А.А. Полюшкевич

Студент группы FB 01-22

Узбекский Государственный Университет Физической Культуры и Спорта Республики
Узбекистан Город Чирчик, Узбекистан.

polyushkevichangelina@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14634725>

Аннотация. В этой работе мы исследуем психологическую подготовку спортсмена, то есть следует иметь ввиду прежде всего формирование его личности.

Победа в соревнованиях есть победа самой личности с присущей ей направленностью: духовности, разнообразных интересов, мотивации занятия футболом, нравственных и волевых черт характера.

Ключевые слова: Развитие наблюдательности, внимательности у футболистов, развитие интересов к футболу, самопознание, самооценка, самосовершенствование, формирование уровня притязаний личности, значения мотивов, значения коллектива в формировании личности футболиста.

**FORMATION AND IMPROVEMENT OF PERSONALITY QUALITIES OF
FOOTBALL PLAYERS**

Abstract. In this work we investigate the psychological preparation of an athlete, that is, we should mean first of all the formation of his personality. Victory in competitions is the victory of the personality itself with its inherent orientation: spirituality, diverse interests, motivation for football, moral and volitional traits of character.

Key words: Development of observation, attentiveness in football players, development of interests to football, self-knowledge, self-esteem, self-improvement, formation of the level of claims of personality, the importance of motives, the importance of the collective in the formation of football player's personality.

**ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ШАХСИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Аннотация. Бу ишда биз спортчининг психологик тайёргарлигини ўрганамиз, яъни аввало унинг шахсини шакллантиришни назарда тутишимиз лозим. Мусобақада галаба қозониш шахсининг ўзига хос: маънавият, турли манфаатлар, футбол билан шугулланиш мотивацияси, ахлоқий ва иродавий хусусиятларга эга бўлган галабасидир.

Yanvar, 2025-Yil

Калит сўзлар: Футболчиларда кузатувчанликни, эътиборни ривожлантириши, футболга бўлган қизиқишларни ривожлантириши, ўзини ўзи англаш, ўзини ўзи қадрлаш, ўзини ўзи такомиллаштириши, шахснинг даъво даражасини, мотивларининг аҳамиятини, футболчининг шахсини шакллантиришида жамоанинг аҳамиятини шакллантириши.

1. Развитие наблюдательности, внимательности у футболистов

В психологии существуют термины наблюдение и наблюдательность. Наблюдение - это простое восприятие. Наблюдательность есть свойство или черта личности, проявляющаяся в умении подмечать существенные, в том числе и малозаметные признаки предметов и явлений. Внимательность неотделимая сторона наблюдательность. Для развития наблюдательности следует применять просмотр матчей по специально разработанной тренером схеме наблюдения. При этом спортсмен должен выделить те стороны игры, которые малозаметны при восприятии. При записи во время наблюдений игрок повышает свой опыт мастерства. Такие занятия следует проводить не от случая к случаю, а планомерно, систематически, так как это также является частью общей тренировки.

2. Развитие интереса к футболу

Большое значение в формировании личности спортсменов, футболистов имеют правильно выработанные интересы. Интерес к своему виду спорта всегда стимулирует спортсмена к систематическим занятиям, повышению спортивного мастерства и роста результатов.

Существует множество способов развития интереса к своему виду спорта, например:

- творчески проводить занятия, избегая однообразия;
- занятия проводить так, чтобы игроки понимали задания тренера и выполняли их, будь то разучивание техники, физическая подготовка, тактическая подготовка;
- создавать атмосферу творческого подхода к усвоению тренировочного материала;
- научить автономно, без участия тренера самостоятельно совершенствовать своё спортивное мастерство (технику, тактику, физические качества), оставляя для этого часть тренировочного времени;
- чаще проводить тренировочные, соревновательные игры с равными по спортивному мастерству командами;
- обсуждать с игроками результаты матчей;

- интересоваться личной жизнью игроков, их бытовыми и материальными условиями, работой, учебой.

3. Самопознание, самооценка, самосовершенствование

Формирование личности футболистов в процессе психологической подготовки будет успешным только в том случае, если тренер будет развивать стремление спортсмена к самосовершенствованию и стимулировать его самостоятельность в решении задач тренировки и подготовки к соревнованиям. Основу самосовершенствования составляет самопознание и самооценка своих сил, возможностей, поведения. Чтобы воздействовать на самого себя в определенном направлении, необходимо знать самого себя, критически оценивать своё поведение, Исходя общественных интересов. Самопознание может осуществляться в двух направлениях:

1. Оценка окружающих (тренера, товарищей по команде, психолога и др.), наблюдения их действий и приёмов, особенностей стиля, тактики, волевых качеств.
2. Самонаблюдение своего физического и психического состояния.
3. Самоанализ спортсменом своей деятельности, поступков, выявление причин успехов и поражений.
4. Самооценка своих физических, волевых, интеллектуальных и др. качеств,.

4. Формирование уровня притязаний личности футболиста

Одним из важных личностных качеств футболиста является умение определять свой уровень притязаний. Он определяется соответствием или несоответствием поставленной цели и имеющихся возможностей. Несоответствие цели возможностям у футболиста вызывает отрицательное эмоциональное состояние, при этом снижается интерес к тренировкам и соревнованиям. В основе уровня притязаний лежит уровень самооценки личности. Высокая самооценка порождает завышенный уровень притязаний, низкая самооценка заниженный уровень притязаний. Если самооценка оптимальная соответствует возможностям спортсмена, то уровень притязаний считается адекватным. Уровень притязаний не врожденный дар личности, он формируется в процессе деятельности и может варьироваться.

5. Значение мотивов в деятельности футболистов

Мотив всегда является внутренним побудителем человека к деятельности. Если цель деятельности определяет, что хочет человек, то мотив определяет почему, во имя чего он хочет заниматься той или иной деятельностью.

Мотивы неустойчивы, т.е. они не постоянны и могут изменяться под влиянием различных факторов: личностных, бытовых, социальных, общения и др. Выделяют четыре группы мотиваций к спортивной деятельности:

1. «индивидуалисты» (индивидуалистические мотивы).
2. «коллективисты» (коллективистические мотивы).
3. «процессуалисты» (процессуальные мотивы).
4. «результативный мотив».

6. Значение коллектива в формировании личности футболиста

В психологической подготовке футболистов, а именно в формировании личности большое значение имеет коллектив. Поэтому одной из задач, стоящих перед тренером, является формирование из группы спортсменов сплоченного коллектива. Группа спортсменов становится коллективом тогда, когда это объединение воплощает в себе задачи социально полезной деятельности.

Коллектив воздействует на формировании личности спортсменов:

1. это коллективные связи;
2. это товарищеское взаимодействие;
3. это взаимная требовательность;
4. это сплоченность коллектива;
5. это организация самоуправления;

Вывод: Развитие личности футболистов является многогранным процессом, включающим в себя несколько ключевых аспектов. Таким образом, успешная психологическая подготовка футболистов требует комплексного подхода, включающего развитие наблюдательности, интереса к спорту, самопознания, адекватного уровня притязаний и формирования сплоченного коллектива. Эти элементы взаимосвязаны и способствуют не только спортивным достижениям, но и личностному росту спортсменов.

REFERENCES

1. Футбол: Учебник для институтов физической культуры. Под ред. Полишкиса М.С.,
2. Выжгина В.А. — М.: Физкультура, образование и наука, 1999. — 254 с., ил.
3. 2.Футбол: Учебник. Узбекской Государственный Институт Физической Культуры и Спорта. Под ред. А.Быкова, М.Султанова, Ташкент. 2005, 239-247с.
4. Гогунев Е.Н., Мартянов Б.И.: Психология физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Академия, 2002 - 288 с.

Yanvar, 2025-Yil

5. Рубахин Е.Е. Развитие волевых качество у спортсмена на начальном этапе спортивной подготовке 2017. №1. С 28-30
6. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2002 448с.
7. Кузнецов А. Футбол настольная книга детского тренера. 2011 год Москва.
8. Антипов А.В, Губа В.П. Многолетняя подготовка футболистов в спортивной
9. академии. Монография Москва 2023 год;
10. Монаков, Г.В. Подготовка футболистов/Под ред. Г.В. Монакова.-Псков, 2009. - 256 с.
11. Палфай Я. Тренировка футболистов / Я. Палфай. - М.: Физкультура и спорт, - 1979. - 225 с.
12. Сушков М.П. Футбол. - М.: Физкультура и спорт, 1979. - 147с.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH